

María Edith Bernáldez Reyes

Maestra en Educación y Licenciada en Economía, es Directora General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública ante los organismos internacionales y ministerios de educación de otras naciones. También es Secretaría General de la Agencia de Cooperación entre México y la UNESCO (CONALMEX) y Representante de la Secretaría de Educación Pública ante el Consejo Directivo de la Comisión México - Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS). Sus principales áreas de desempeño son: Educación, Tecnología, Política Pública y Población, en forma paralela ha presidido Comités y Juntas Directivas de diversos Organismos.

El Desafío de la Cooperación para el Desarrollo Educativo y Sociedades de Aprendizaje

The Challenge of Cooperation for Educational Development and Learning Societies

María Edith Bernáldez Reyes

ebernaldez04@gmail.com

Recepción: 5 de julio de 2020

Aprobación: 5 de agosto de 2020

Resumen

El presente documento forma parte de las presentaciones que se llevaron a cabo en el “Primer Foro de Cooperación para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y El Caribe después del COVID” del 17 al 19 de junio de 2020. Describe la importancia de fortalecer la cooperación internacional entre países Latinoamericanos, así como el trabajo que ha venido realizando México en términos generales en materia de educativa durante la contingencia. Por último se abordan las acciones más importantes que están realizando los Organismos Internacionales para explicar el fenómeno de la pandemia del COVID-19 y su impacto en los sistemas educativos de los países Latinoamericanos.

Palabras clave: cooperación, educación, desarrollo, internacional.

Abstrac

This document is part of the presentations that took place at the “First Cooperation Forum for Educational Development in Mexico, Central America and the Caribbean after COVID” from June 17 to 19, 2020. It describes the importance of strengthening international cooperation between Latin American countries, as well as the work that Mexico has been doing in general terms in education during the contingency. Fi-

nally, the most important actions that International Organizations are taking to explain the COVID-19 pandemic phenomenon and the impact on the educational systems of Latin American countries are addressed.

Key words: cooperation, education, development, international.

Introducción

La cooperación internacional para el desarrollo surge con el objetivo de hacer frente a problemas comunes a través de acciones conjuntas para actuar de manera más eficaz.

En términos de Cooperación, México ha tenido un papel relevante en América Latina, con un camino claramente trazado a partir de los años 70's lo que le ganó prestigio internacional.

Sin embargo no es sino hasta 2011, con la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo¹ que "se dota al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de Cooperación Internacional para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países así como con organismos internacionales, para la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras."

Marco General de la Cooperación internacional para el Desarrollo

La cooperación internacional para el desarrollo cuenta con distintas áreas a desarrollar: económica,

financiera, técnica, científica, cultural, humanitaria y educativa, en esta última centraremos nuestra atención.

En atención al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024², que prevé en el apartado de política exterior la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, México ratifica su compromiso de impulsar intercambios que abonen a la causa de: La integración Latinoamericana, con especial enfoque en las naciones centroamericanas con las cuales se mantienen estrechos vínculos por vecindad, cercanía, cultura e historia compartida.

Esta tarea está armonizada con los compromisos internacionales que se han suscrito a través de diversos documentos tales como promover el desarrollo humano sustentable y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, particularmente el Objetivo, que corresponde a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos³, se trata de:

Aumentar el nivel educativo tanto de México como de los países en desarrollo en los que la oferta educativa es limitada.

Históricamente, ha existido una brecha que surge a partir del desarrollo económico y del PIB que se destina a la educación, lo que ha impedido alcanzar mejores resultados educativos en la región, situación que además se exagera por los altos niveles de pobreza, conflictos armados y otras emergencias de tipo natural, de igual manera, existe gran disparidad entre las zonas rurales y urbanas, por lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indica que "los niños de los hogares más pobres tienen hasta cuatro veces más probabilidades de no asistir a la escuela que aquellos provenientes de familias con más recursos".

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCID_171215.pdf Consultada el 4 de junio de 2020.

2 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Disponible en: <https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf>. Consultado el 1ro de junio de 2020.

3 ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>. Consultada el 1ro de junio de 2020.

Sin duda, las brechas en materia educativa ya eran amplias y ahora se a partir de la pandemia por COVID-19 que prácticamente ha detenido los sistemas educativos, se ha evidenciado la imperiosa necesidad de reactivar con mayor fuerza la cooperación para el desarrollo, pero de una manera coordinada entre las agencias, mecanismos y actores para atender los retos de nuestra región, que por su naturaleza son distintos al resto del mundo.

Cooperación y Multilateralidad

En esta línea, conviene señalar que actualmente existe una necesidad de:

- ◆ Revalorizar la multilateralidad⁴ para fomentar la aplicación de instrumentos flexibles de cooperación y el establecimiento de redes y alianzas estratégicas entre actores.
- ◆ Ampliar los beneficios de la cooperación al incrementar las posibilidades de interacción y las modalidades de colaboración entre Organismos y Mecanismos Internacionales y países miembros.⁵

Se tiene claro que, el intercambio de mejores prácticas y experiencias, asistencia técnica y cooperación académica permite la creación o modernización de políticas públicas en beneficio de los alumnos y docentes ya sea a nivel bilateral, multilateral, regional o triangular.

Por ello el Gobierno de México tiene como uno de sus principales intereses reforzar lazos de cooperación tanto con agencias multilaterales como con países socios y amigos, manteniendo la confianza en el sistema basado:

- ◆ En la Solidaridad,
- ◆ el trabajo colectivo,
- ◆ siguiendo las tendencias y preceptos internacionales e
- ◆ impulsando de manera prioritaria la atención de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, el principal desafío consiste en garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos, considerando que el derecho humano a la educación es uno de los principales elementos para garantizar el desarrollo sostenible.

De igual manera, el siguiente reto es proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a la educación superior de calidad.

Ante estos desafíos, debemos preguntarnos ¿cuál es el papel o participación de los organismos internacionales en la agenda educativa en México, así como en Centroamérica y El Caribe? sobre todo en un escenario de crisis global socioeconómica que teníamos y que agrava con la emergencia sanitaria mundial, que ha visibilizado de una manera más profunda las desigualdades de los sistemas educativos de las regiones antes mencionadas.

A nivel mundial el cierre de escuelas ha afectado a más del 60% de la población estudiantil,⁶ en México más de 37 millones de estudiantes vieron interrumpidos su aprendizaje de manera presencial a partir del 23 de marzo con la declaración del cierre de las escuelas para frenar los contagios como parte de la política de “sana distancia”. Esto ocurrió de manera gradual en todos los países desde China hasta América.

En el marco de nuestras relaciones bilaterales el intercambio con países de la región mostró las siguientes acciones recurrentes para un eventual regreso a las escuelas

- * Regreso a clases de manera escalonada
- * Elaboración de protocolos de prácticas de higiene en escuelas para estudiantes, docentes, personal administrativo y personal de limpieza.
- * Diseño de lineamientos y/o guías para reinicio a clases

4 PNUD México, Reconfiguraciones post COVID-19, Sesión 4. Respuestas multilaterales al COVID-19. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=I2EHZActbz4>.

5 Jesús Sebastián, Oportunidades e iniciativas para la cooperación iberoamericana en educación superior. Revista Iberoamericana, Número 28, Enero-Abril 2002.

6 UNESCO <https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/>

- * Filtros de ingreso para los alumnos, docentes y personal en general.
- * Educación híbrida presencial, en línea y por televisión, según sea el caso.
- * Apoyo emocional y psicológico a alumnos y docentes.
- * Comunicación permanente con la comunidad escolar y con los sindicatos de maestros.

En nuestro caso, al igual que en la Región, el principal desafío fue garantizar la continuidad del aprendizaje manteniendo la política de sana distancia, de ahí que en muy poco tiempo hubo que implementar el programa “Aprende en Casa” que junto con los libros texto desplegó recursos digitales para acceso vía internet, programas de televisión y de radio para compensar las clases presenciales, tratando de llegar a poblaciones urbanas y rurales, incluyendo a los más vulnerables.

Sin embargo, dicha estrategia ha significado distintos retos que se han debido afrontar tales como:

- * Fortalecer a la par, las competencias de maestros, directivos, alumnos y padres de familia en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- * Incrementar los recursos educativos para uso en distintas plataformas sea internet, televisión o radio.
- * Centrar el aprendizaje en los aprendizajes esenciales o clave.
- * Aumentar las opciones de capacitación de docentes en el uso de tecnología para la enseñanza, así como el equipamiento correspondiente.

En cuanto a las acciones pos-pandemia, ya se cuenta con un plan para el próximo ciclo escolar, que prevé, el regreso presencial a las escuelas para el 10 de agosto que dará inicio el próximo ciclo escolar, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, por su puesto, se elaboraron los protocolos y guías para el retorno seguro con las siguientes 9 intervenciones:

1. Activación de comités participativos de salud escolar.
2. Garantizar el acceso al jabón, agua.
3. Cuidado de docentes en grupos de riesgo.

4. Uso de cubrebocas o pañuelos obligatorios.
5. Sana distancia, entradas y salidas, recreos escalonados, lugares fijos asignados, asistencia alternada a la escuela durante el curso remedial.
6. Maximizar el uso de espacios abiertos.
7. Suspensión de ceremonias o reuniones.
8. Detección temprana de síntomas.
9. Apoyo socio-emocional para docentes y estudiantes.

Los cambios en el proceso educativo suelen ser lentos y tomar periodos prolongados de adaptación, y ahora nos tomará más tiempo y la cooperación se vuelve indispensable para contar con opciones educativas distintas ya que ningún país estábamos preparados para un cierre de actividades y mucho menos para uno tan prolongado.

Para lograr avanzar más rápido en esta crisis, se ha mantenido el contacto con distintos organismos internacionales y ministerios de educación para intercambiar experiencia, recursos y asistencia técnica mismos que a su vez hemos compartido con Centroamérica y el Caribe.

Este diagnóstico nacional no es ajeno para ninguno de los países que forman parte de la UNESCO, incluido México, en distintos foros se ha puesto de manifiesto que la educación deberá plantearse bajo esquemas distintos a los actuales.

Ya desde su participación durante la 40ª Reunión Ordinaria de la Conferencia General de la UNESCO, el Secretario Moctezuma Barragán, afirmó que México trabaja y trabajará hombro con hombro con la UNESCO para sacar adelante la agenda sustentable 2030, en los temas de equidad, inclusión, calidad, educación para todos y por toda la vida, resaltando las modificaciones constitucionales para que los dos ejes de la educación sean la equidad y la excelencia, así como la creación de la Nueva Escuela Mexicana.

El compromiso adquirido por la Presidencia de la República en voz del Secretario, llevó a que México fuera invitado a formar parte del Grupo Ministerial de Educación Especial COVID-19, encabezada

por la Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, junto con Croacia, Egipto, Francia, Irán, Italia, Japón, Nigeria, Perú, Senegal y Tailandia. Se puede apreciar la diversidad de los países que justo permitió la riqueza de circunstancias y formas de atención, entre las que destacan.

- * Garantizar el acceso a la educación aún en tiempos de crisis.
- * Promover la equidad de género, los derechos humanos, la igualdad, la equidad.
- * Garantizar que todos los niños y niñas regresen a las escuelas. encontrando en ellas un lugar seguro.
- * Implementar mecanismos para contener la deserción escolar, sobre todo en educación media.
- * Buscar mecanismos regionales para ampliar el internet, los recursos educativos y equipamiento tecnológico de las escuelas.
- * Crear redes sobre recursos educativos, asistencia técnica y formación de docentes.

De ahí la importancia de participar en distintos espacios ya que brindan la oportunidad de escuchar y nutrirse de las experiencias.

En esta misma línea hemos encontrado un acompañamiento cercano de la Oficina de la UNESCO en México quien puso a nuestra disposición un sitio en internet para brindar acompañamiento y fortalecer la resiliencia del sistema educativo.

Si bien la UNESCO recibió el mandato de coordinar la cooperación educativa en tiempos de pandemia, otros organismos han trabajado de acuerdo a sus facultades.

Por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), quien en materia educativa centra su esfuerzo en la primera infancia, competencias y habilidades para el siglo XXI, gobernanza de la educación, educación en derechos humanos y educación superior, lanzó un micrositio para hacer un seguimiento del impacto de la crisis en la región en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura y contribuir a dar respuestas a sus efectos.

Asimismo, a través del micrositio ofrece contenidos educativos y culturales, tanto virtuales como audiovisuales, de libre disposición y uso para que sean utilizados al servicio de las ofertas educativas y culturales a distancia que están programando los Estados para paliar los efectos de esta crisis.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también lanzó una plataforma en línea con el objetivo de apoyar a los gobiernos con información oportuna sobre esfuerzos internacionales para encarar la crisis frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En este sitio web se publicarán una serie de estudios sobre políticas públicas centradas en diversas áreas relacionadas con la crisis como la educación.

Por su parte la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la misma manera inicio una serie de acciones para apoyar a los Estados Miembros ofreciendo una serie de herramientas para pensar respuestas que tengan en cuenta las circunstancias particulares de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Por ejemplo, ha lanzado una campaña “Buenas noticias que inspiran” con respecto a la pandemia de COVID-19 y su impacto en los sistemas educativos del hemisferio, además de poner a disposición cursos y recursos educativos gratuitos, experiencias y recomendaciones de ministerios de educación, instituciones educativas, expertos en educación virtual y en educación digital, que orienten o inspiren soluciones o alternativas ante la contingencia por el COVID-19.

Es importante destacar que desde enero de este año, México ocupa la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y su presencia está reforzando el compromiso adquirido de fortalecer la posición de la región a nivel internacional, en beneficio de los 33 países miembros, centrando los esfuerzos en las coincidencias para proyectarlas en el plano internacional y posicionar la región en el mundo.⁷

7 Comunicado de prensa consultado el 14 de junio de 2020 <https://www.gob.mx/sre/articulos/el-canciller-ebard-presenta-plan-de-trabajo-de-la-presidencia-pro-tempore-de-mexico-en-la-celac-231550?idiom=es>

Este mecanismo intergubernamental permite a sus países miembros un espacio de diálogo y acuerdo político, que busca la cooperación en apoyo de programas de integración regional.⁸

Un resultado fue el primer Encuentro CELAC de Rectores, con la participación de las principales universidades de los países de la región para fomentar el acercamiento de académicos y estudiantes siendo uno de los ejes temáticos de reflexión la cooperación internacional, con el propósito de promover la cooperación educativa y académica, con lo cual se fortalece las oportunidades de intercambio, estancias de investigación y publicaciones⁹.

La Alianza del Pacífico ha fortalecido su papel llevando a cabo una serie de acciones a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Entre ellas la adopción de la Declaración de la Alianza del Pacífico sobre la pandemia del COVID-19, publicada el 21 de marzo en el siguiente vínculo: <https://alianzapacifico.net/declaracion-de-la-alianza-del-pacifico-sobre-la-pandemia-del-covid-19/>.

La Declaración prevé el intercambio constante de información, el intercambio de mejores prácticas y el reconocimiento de la necesidad de enfrentar los impactos sociales y económicos generados por la crisis.

Adicionalmente, el Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico acordó modificar el Plan de Trabajo del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico con el fin de apoyar proyectos que tengan como finalidad mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 y prepararse para enfrentar el proceso de integración que corresponde a la siguiente etapa de la crisis actual.

En este contexto, los Grupos Técnicos presentaron propuestas de cooperación, como fue el caso del Grupo Técnico de Educación presentó el proyecto: Fortalecimiento de las competencias digitales de los docentes y directivos docentes de la Educación Básica, con el objetivo de fortalecer las habilidades, capacidades y competencias de docentes y direc-

tivos en el uso mediado de las tecnologías digitales para, desde el quehacer educativo a distancia, avanzar en la generación de opciones innovadoras en los procesos de desarrollo integral y aprendizajes de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Así encontramos otros organismos y mecanismos de cooperación tales como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) que pone al servicio de la sociedad un conjunto de reflexiones para interpretar el fenómeno de la pandemia global COVID-19 en el sitio Observatorio social del Coronavirus y la Organización del Convenio Andrés Bello (CAB) quien ha puesto a disposición de los Estados Miembros investigaciones sobre tendencias innovadoras en recursos educativos digitales.

Por último y de gran importancia es la Cooperación Sur-Sur (CSS) y la Cooperación Triangular (CT), así como lo realizado por el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) junto a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que ha promovido el fortalecimiento de las capacidades nacionales de las instituciones rectoras de la cooperación internacional, mediante la construcción de visiones comunes a nivel político y técnico, a través de distintas líneas de trabajo orientadas al fortalecimiento de las capacidades técnicas.

8 <http://celacinternational.org/celac-4/> página consultada el 14 de junio de 2020

9 <https://ppt-celac.org/plan-de-trabajo> página consultada el 14 de junio.

Conclusiones

Cierro señalando que nos encontramos ante las mejores circunstancias para:

- ◆ Que la Cooperación contribuya al desarrollo de la región.
- ◆ Obtengamos un mayor número de recursos técnicos y financieros para fortalecer nuestros sistemas educativos.
- ◆ Se articulen de mejor manera y con mayor eficiencia las agendas de los organismos multilaterales, bilaterales y mecanismos en favor de México, Centroamérica y el Caribe.
- ◆ Se potencien las capacidades de la región con la corresponsabilidad de todos.

Referencias

- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCID_171215.pdf Consultada el 4 de junio de 2020.
- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Disponible en: <https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf>. Consultado el 1ro de junio de 2020.
- ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>. Consultada el 1ro de junio de 2020.
- PNUD México, Reconfiguraciones post COVID-19, Sesión 4. Respuestas multilaterales al COVID-19. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=I2EHZActbz4>.
- Jesús Sebastián, Oportunidades e iniciativas para la cooperación iberoamericana en educación superior. *Revista Iberoamericana*, Número 28, Enero-Abril 2002.
- UNESCO <https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/>
- Comunicado de prensa consultado el 14 de junio de 2020 <https://www.gob.mx/sre/articulos/el-canciller-ebrard-presenta-plan-de-trabajo-de-la-presidencia-pro-tempore-de-mexico-en-la-celac-231550?idiom=es>
- <http://celacinternational.org/celac-4/> página consultada el 14 de junio de 2020
- <https://ppt-celac.org/plan-de-trabajo> página consultada el 14 de junio.